

УДК 745.5

<https://doi.org/10.36906/NVSU-2021/07/21>

Суворова М.К., Рашитова С.Ф.

*Нижевартровский государственный университет
г. Нижневартовск, Россия, rashitova.sveta@yandex.ru*

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СОЗДАНИЯ КУКОЛЬНЫХ БОЛВАНОК

Аннотация. В статье рассматривается процесс изготовления кукольных болванок, используемые материалы и их специфика.

Ключевые слова: кукла, декоративное искусство, технология изготовления, полимерная глина.

Изготовление куклы — это уникальный процесс, который позволяет художнику-кукольнику передать частицу своего внутреннего мира через воплощение ее в материальной форме, представив зрителю. Сам мир кукол полон неоднозначности, но при этом очень богат множеством возможностей самовыражения, выступая при этом в роли отражения эпохи создания. Время идет и материалы, которые используются в изготовлении кукол также меняются. В данной статье мы рассмотрим самые распространенные материалы и способ изготовления кукольных заготовок.

Любая кукла с чего-то должна начинаться. От появления идеи, ее разработки и усовершенствования до конечного изготовления в материале. Предварительно разрабатываются эскизы и на их основе необходимо определить пропорции будущей куклы, отобразив на бумаге для удобства ориентирования. При создании эскизов нужно опираться на пропорции той возрастной группы и их половые признаки (рис. 1), которые имеются в задумках. Для этого необходимо углубиться в изучение анатомии. Именно анатомия лежит в основе скульптуры особенно при создании кукол. Когда эскизы готовы, можно непосредственно перейти к выбору материалов и самому изготовлению.

Выбор материалом обосновывается их универсальностью, удобством в работе, прочностью и долговечностью, но самое главное приближением к желаемому образу задумки. Среди кукольников наиболее востребованы в своей работе полимеры. Пластик, полимерная глина или polymerclay — это искусственные материалы, которые легки в использовании как пластилин и на завершающем этапе работы требуют обжига для придания особой прочности при отвердевании. Видов полимерных материалов довольно много. Все они отличаются техническими и физическими свойствами, заданные производителем. Одни наиболее мягкие, другие более плотные. В Таблице представлены наиболее популярные в использовании производители полимерного пластика, а также сравнение времени и температуры при обжиге [1; 2].

Таблица

Полимеры и сравнение времени и температуры при обжиге

Название полимера	Температура запекания, °С	Время запекания, мин
STAEDTLERFIMOsoft	110	30
STAEDTLERFIMOPuppen	110	30-40
OriginalSculpey	135	15
SuperSculpey Firm	130	15
Studio by Sculpey	130	30
Cernit Doll Collection	100-130	15-30
ProSculpt	130	10-15
Sonnet	110	30

Для удобства создание куклы лучше начинать с головы потому что дальше по ней проще ориентироваться. Технологическая особенность изготовления кукольной головы состоит в том, что она должна быть либо полой внутри, либо иметь своеобразный каркас. Это позволяет полностью пропечься пластику и уменьшить вес, при этом не потеряв прочности. Нужно помнить, что слой пластика должен быть не менее 2-3 мм. В противном случае фольга начнет просвечиваться и существует вероятность, что сам пластик пойдет трещинами. Во время лепки следует придерживаться больше надавливания, чем размазывания во избежание попадания воздуха, который повлияет на внешний вид изделия после термической обработки. Существует мнение, что из-за этого появляются белые чешуйки на поверхности пластика.

В работе с полимерами каркасом служит основа в виде упрощенной формы черепа из пищевой фольги. Если посмотреть на человеческую голову и максимально упростить форму, то голова будет иметь сходство с перевернутым яйцом, где подбородком является его острый конец. Лицевая часть должна быть немного приплюснута, когда затылочная ярко выражена, круглая (рис. 2).

Рис. 1. Пропорции тела взрослого и ребенка

Рис.2. Упрощенная форма головы

Фольгу желательно формировать не слишком плотно, чтобы при случае была возможность лишнее скорректировать. Стоит помнить, что основа делается несколько меньше изначально планируемого размера головы, чтобы покрыть форму пластиком. После чего нужно определить линию расположения глаз, носа и рта, основываясь на ранее разработанных эскизах (рис. 3).

Рис.3. Пропорции лица

Стоит учесть, что черты лица должны соответствовать запланированному возрасту изображаемого объекта. Лепка шеи производится после завершения работы над головой. Следует слепить пустую внутри цилиндрическую форму и прикрепить ее к основанию головы немного расширив снизу. Приступая к работе с полимерными материалами, помимо их технических характеристик, необходимо помнить определенные особенности в работе с ними и условия их хранения. Одним из негативных моментов при работе с полимерами является их повышенная загрязняемость [1]. Пластик поглощает всю пыль, грязь с рук, к нему прилипают любые ворсинки. Изделие приобретает грязные разводы, которые впоследствии удалить практически невозможно, что существенно влияет на эстетическую оценку конечного продукта. По этой причине необходимо обеспечить свободное от мелкого мусора место и при работе поддерживать чистоту рук. Для очистки испачканной поверхности пластика можно воспользоваться влажными салфетками. Главное использовать безворсовые [1]. Однако если грязь все-таки въелась и не стирается, то удалить ее можно срезав верхний слой загрязнения, а после нарастить новый.

При лепке рук и ног необходимо по-прежнему придерживаться пропорций, ориентируясь на уже изготовленную голову. Для лепки кистей необходимо воспользоваться тонкой металлической проволокой, постепенно наращивая пластиком, придавая ей конечную форму руки. При лепке ног используется каркас из той же фольги. Руки и ноги всегда лепятся до определенной длины – до колена сустава или же несколько длиннее [1]. В завершении на концах заготовок нужно сделать паз для крепления к туловищу. Обжиг изделия производится согласно инструкции. Крупным изделиям нужно больше времени, а небольшим соответственно меньше. Необходимо следить за изменением цвета. Обожженное изделие должно несколько отличаться по цвету от сырого пластика, а при легком постукивании издавать характерный для пластика звук. Если не досушить пластик, то он

окажется хрупким, а если передержать, то полимер может подгореть, сильно потемнев. После запекания пластика при возникновении неровностей есть возможность провести мягкую шлифовку поверхности. На этом скульптурный этап изготовления куклы с участием полимера подошел к концу.

Поддерживающая основа – тело – выполняется из металлической проволоки. Для того, чтобы правильно рассчитать пропорции будущего тела необходимо сделать разметку на бумаге и уже с помощью нее создавать кукольный каркас, периодически сверяясь с ним. Особое внимание следует уделить плечевому поясу и зоне таза, дополнительно укрепив их проволокой. Создание объема туловища происходит при помощи синтепона, постепенно наращивая необходимую массу. Для этого лучшим вариантом будет рулонный синтепон, его будет удобнее наматывать на проволочный каркас куклы. Дополнительной фиксацией намотанной кукольной массы будет нить, напаянная вдоль всего тела и конечностей. Главное не перетягивать чтобы не нарушить однородность поверхности и предотвратить ненужную бугристость. В завершении создания туловища необходимо обтяжка тканью. Для этих целей лучше всего подойдет трикотаж за счет своей пластичности. Сначала создается выкройки тела, которую плотно натягивается на туловище, а места соединения сшиваются потайным швом. Последними пришиваются рукава. На этом изготовление начальной болванки подходит к концу.

Создание куклы это достаточно сложный, многоступенчатый процесс, где на каждом этапе необходимы знания специфики работы с выбранными материалами. Только при углубленном изучении технологий, путем проб и ошибок в конечном счете возможно добиться блестящих результатов.

Литература

1. Генсицкая Н. История одной куклы. М., 2004
2. Генсицкая Н., Клен Н. Основы кукольной скульптуры. 2009 г. 88 с.